

УДК 633.854.54 + 633.81/.85

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

А. Б. Пономарев,

кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

А. П. Колотов,

кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Ключевые слова: Средний Урал, экологическая диверсификация, яровой рапс, селекционная работа, сурепица, лен масличный, сорт, одностебельные растения, развитие болезней, урожайность, повышенная рентабельность
Keywords: Middle Urals, environmental diversification, spring rapeseed, breeding work, rape, oil flax, variety, single-stem plants, development of diseases, productivity, increased profitability

В настоящее время во многих странах мира наблюдается повышенный интерес к масличным культурам, в результате чего посевные площади и валовые сборы их постоянно увеличиваются. К наиболее распространенным перспективным масличным культурам на Среднем Урале относятся рапс, сурепица и лен масличный.

Производство маслосемян рапса является сравнительно новым, быстро развивающимся направлением в научно-практической деятельности. За 2006-10 гг. площади рапса в стране увеличились более чем в три раза [1]. Еще 15-20 лет назад по статистической отчетности и структуре посевов рапс считался малораспространенной технической культурой [2]. Но за последние годы площади его возросли в несколько раз, и «в ближайшем будущем яровой рапс может стать «стратегической культурой». По некоторым оценкам, культура переживает очередной «бум», и для этого имеются определенные предпосылки [3, 4, 5, 6].

Во-первых, современный спрос на маслосемена на мировом рынке практически неограничен, что может значительно укрепить экспортный потенциал региона и страны и в целом соответствует плану значительного увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции [7].

Во-вторых, несмотря на рекордный сбор маслосемян в 2017 году предпосылкой увеличения внутреннего производства является недостаточная загруженность (на 70%) потенциала перерабатывающих мощностей.

Еще одна важная причина наращивания площадей рапса заключается в совпадении интересов экономической и экологической диверсификации: рапс обеспечивает повышенную рентабельность и при этом является хорошим предшественником для зерновых культур [8]. Это делает его одной из наиболее перспективных масличных, кормовых и одновременно технических и пищевых культур.

В соответствии с рядом подобных благоприятных факторов в ближайшее время намечено значительное расширение площадей под масличными культурами [9, 10]. И по оценкам ФГБНУ «ВНИИ рапса» в целом по стране имеются реальные возможности довести посевные площади масличных капустных культур до 2 млн. га, а в перспективе до 5-6 млн. га. В целом к 2025 году поставлена задача повысить объемы сельскохозяйственного производства на 25% и стать одним из основных мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции [11, 12, 3, 4].

Не менее ценной перспективной масличной культурой является лен масличный. По данным международной организации FAO он выращивался в 2016 году на общей площади более 2,76 млн. га, а валовой сбор маслосемян составил более 2,9 млн. тонн [13]. В Российской Федерации в 2018 году он высевался на 743,9 тыс. га, что составило 131,2% к уровню прошлого года. При этом наблюдается постоянное расширение ареала распространения масличных культур. Например, если до 2015 года на Среднем Урале лен масличный практически не возделывался, за исключением выращивания в полевых опытах Уральского НИИСХ и при производственных испытаниях в ряде сельскохозяйственных предприятий на десятках гектаров, то за последние годы площадь под этой культурой сравнялась с площадью под озимой рожью и достигла в 2018 году 5,9 тыс. га [14].

Ценная масличная культура имеет хорошие перспективы для дальнейшего распространения на Среднем Урале по целому ряду причин. Во-первых, многочисленные исследования и практический опыт выращивания льна масличного в различных регионах Российской Федерации свидетельствуют о его высокой продуктивности и экономической эффективности, а также стабильном спросе на внутреннем и внешнем рынке, обусловленном комплексом хозяйственно-полезных признаков льносемян [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,]. Во-вторых, проведенными исследо-

ваниями научно обоснована возможность получения высоких урожаев полноценных маслосемян в почвенно-климатических условиях Среднего Урала [24]. В-третьих, усовершенствована технология его возделывания, при которой используется такая же сельскохозяйственная техника, как и при выращивании широко распространенных зерновых культур [25]. Создан новый сорт льна масличного Уральский, адаптированный к условиям Среднего Урала [26].

Для поддержания экономической эффективности и экологической безопасности на достаточно высоком уровне в технологии возделывания вышеперечисленных культур особенно важен выбор новых адаптированных к условиям региона современных сортов и гибридов. Доля влияния селекционного фактора (нового современного сорта, гибрида) в общей технологии и общей структуре влияния факторов урожайности (техника, удобрения, система защиты и т.д.) и возделывания рапса по некоторым оценкам достигает 30-60% [27].

В подобных условиях важна всесторонняя оценка количественных и качественных показателей новых перспективных отечественных и импортных сортов и гибридов рапса, сурепицы и льна. Именно сорт, способный наиболее полно использовать имеющиеся почвенно-климатические ресурсы региона, области, конкретного сельскохозяйственного предприятия, должен лежать в основе любой технологии возделывания. В настоящее время производству предлагается широкий набор сортов и гибридов масличных культур, однако не все они обеспечивают хорошую продуктивность при их выращивании в условиях производства.

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации, в настоящее время включено более 150-ти сортов ярового рапса, 28 сортов льна масличного и 17 сортов сурепицы [28]. Значительная часть из них была испытана в Уральском Федеральном округе. Адаптация к относительно северным регионам Урала новых видов и сортов и гибридов масличных культур призвана способствовать повышению биоразнообразия и общей стратегии диверсификации, уменьшению пестицидной нагрузки на агроценозы, стабильности получения кормового жмыха и растительных масел для различных целей.

Целью настоящих исследований является выявление изменения урожайности рапса, сурепицы и льна масличного в течение длительного периода изучения, определение оптимальных параметров высокопродуктивных посевов льна масличного, выявление наиболее продуктивных сортов и гибридов на Среднем Урале.

Материалы и методы. Объектом изучения масличных культур являются более 20 сортов и гибридов рапса и сурепицы, испытанных в течение шести лет, а также три сорта льна масличного: Северный, ЛМ 98 и Уральский.

Закладка полевых опытов, выполнение сопутствующих наблюдений и учетов проводились в соответствии с методикой ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта [29], статистическая обработка экспериментальных данных выполнена по Б.А. Доспехову [30]. Полевые опыты проведены на серых лесных тяжелосуглинистых почвах, которые имеют наибольший удельный вес в сельскохозяйственных предприятиях Среднего Урала. Агрохимическая характеристика пахотного слоя типична для таких почв: рН_{сол.} – 4,7-5,5, гумус – 3,52-4,40 %, N(л.г.) – 9,6-13,8 мг/100 г почвы, P₂O₅ – 13,8-28,8 мг/100 г почвы, K₂O – 8,2-15,9 мг/100 г почвы, Нг – 4,23-10,3 ммоль/100 г почвы, S – 24,2-27,4 ммоль/100 г почвы. Подготовка почвы к посеву – общепринятая в регионе при возделывании яровых зерновых культур. Норма высева сортов масличного льна – 9 млн. всхожих семян на один гектар. Повторность в опытах – четырехкратная, учетная площадь делянки 10-15 м². Посев проводился селекционной сеялкой СКС-6-10, уборка – комбайном Сампо-130.

Агрометеорологические условия вегетационного периода в годы проведения исследований существенно различались. При среднем многолетнем значении гидротермического коэффициента 1,64 по температурному режиму и условиям увлажнения 2012 год можно охарактеризовать как теплый и сухой, 2013 г. – теплый и близкий к нормальному по увлажнению, 2014 г. – прохладный и влажный, 2015 г. – экстремально прохладный и влажный, 2016 г. – экстремально жаркий и сухой. 2017 и 2018 годы по агрометеорологическим условиям были близки к нормальным, хотя в отдельные периоды наблюдались значительные отклонения от средних многолетних показателей как по температуре, так и по количеству осадков.

Результаты и обсуждение. По биологическим особенностям крестоцветные масличные культуры и лен относятся к растениям, у которых короткий вегетационный период. Самой скороспелой среди представленных культур является сурепица. Как показали исследования, в условиях Среднего Урала она вызревает на 18-20 дней раньше сортов и гибридов рапса. Лен масличный занимает промежуточное положение, что позволяет возделывать набор данных культур в системе сырьевого конвейера.

В условиях Среднего Урала, на географической широте между 56° и 62° с.ш. вегетационный период даже раннеспелых сортов льна масличного часто превышает 90 суток, а позднеспелых – более 100 суток. Тем не менее, рапс яровой, лен масличный и тем более сурепица даже в сравнительно холодные и избыточно увлажненные годы обеспечивали получение хорошей урожайности полностью вызревших маслосемян.

Среди изучавшихся сортов и гибридов рапса и сурепицы последних лет районирования в большинстве лет изучения выделились сорт рапса Арбалет, сорт сурепицы SC – 3309 и гибрид рапса Маджонг (табл. 1).

**Урожайность льна масличного, рапса и сурепицы при разных условиях влагообеспеченности
(Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН)**

Год	Гидро-термический коэффициент	Сорт льна масличного			Сорта рапса и сурепицы		Гибрид рапса
		Северный	Уральский	ЛМ 98	рапс Арбалет	сурепица SC – 3309	Маджонг
2012	1,10	1,61	1,72	0,88	-	-	-
2013	1,26	1,79	1,60	1,68	-	1,30	-
2014	2,11	2,12	2,33	2,21	-	2,92	2,80
2015	2,20	2,20	2,25	2,18	1,70	1,89	2,17
2016	0,67	1,65	2,14	1,76	1,32	1,04	1,29
2017	1,77	2,30	2,88	2,76	3,01	2,23	3,77
2018	1,40	1,94	2,03	1,84	1,75	2,15	1,75
Средние значения	1,64	1,94	2,15	1,91	1,94	1,92	2,36
Коэффициент вариации, %	-	14,0	19,7	30,4	38,6	35,4	40,7

Повышенная урожайность сурепицы в 2018 обусловлена выигрышным ее положением перед рапсом, поскольку необычно прохладное и сухое начало вегетации («холодная засуха») привела к значительной задержке развития рапса и необходимости десикации. В то время как сурепица при повышенной зрелости успешно и полноценно вызрела.

Что касается льна, то при поздних сроках его посева велика вероятность того, что растения не успеют сформировать полноценные семена. Отмечено, что при посеве в третьей декаде мая, начиная с фазы «ёлочка», наблюдается задержка с развитием растений льна масличного, и фаза полной спелости наступает в середине сентября, когда высока вероятность наступления неблагоприятных метеосудов. Вегетационный период продолжительностью менее 90 суток у изучаемых сортов был отмечен в 2012 и 2013 годах, а у сорта Уральский – и в 2016 году. Сорт ЛМ 98 оказался самым позднеспелым и по этой причине будет мало пригоден для выращивания в Свердловской области или для него потребуется особая технология (ранние сроки посева, применение ростостимуляторов, десикация посевов).

В среднем за 7 лет изучения сортов льна масличного урожайность семян варьировала от 1,91 до 2,15 т/га. Такую урожайность получают в традиционных районах возделывания льна масличного – на юге Российской Федерации, и это является подтверждением возможности успешного выращивания льна масличного на Среднем Урале. Наибольшую урожайность обеспечил новый сорт Уральский, который включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию с 2017 года по трем регионам Российской Федерации.

Статистическая обработка экспериментальных данных свидетельствует о средней изменчивости показателя урожайности у сортов Северный и Ураль-

ский. Более высокий коэффициент вариации отмечен для сорта ЛМ 98, который является позднеспелым и менее адаптирован к условиям Урала. У рапса и сурепицы изменчивость была значительно выше, чем у льна. Уменьшение урожайности в неблагоприятный засушливый год в сравнении с благоприятным было более, чем двукратным. Коэффициент вариации достигал 35,4-40,7%.

Изучаемые сорта льна масличного в среднем за годы испытания формировались преимущественно как одностебельные растения с числом коробочек на уровне 10-11 шт., в каждой коробочке находилось 6-7 нормально развитых семян.

При одинаковой норме высева во все годы проведения исследований (9 млн. всх. семян на 1 га) из-за различной полевой всхожести семян льна, разной выживаемости растений в течение вегетационного периода к уборке на 1 м² насчитывалось в среднем 554-599 шт. продуктивных растений. Отмечена средняя и значительная изменчивость элементов структуры урожайности льна масличного, самый большой коэффициент вариации характерен для показателя числа коробочек в расчете на 1 растение.

Обобщая результаты исследований, проведенных за семь лет в условиях Среднего Урала, можно определить оптимальные параметры, характеризующие посевы льна масличного как высокопродуктивные агрофитоценозы. Такие посевы должны иметь густоту стояния растений перед уборкой 550-600 шт. на 1 м², а в среднем на одном растении должно быть сформировано не менее 10-11 коробочек, в которых обычно находится по 6-7 нормально развитых семян (табл. 2).

Таблица 2

**Параметры структуры агрофитоценоза льна
масличного с потенциалом урожайности семян
2,5 -3,0 т с 1 га**

Показатель, единица измерения	Значение показателя
Густота растений к уборке, шт./ м ²	550-600
Продуктивных стеблей, шт./ м ²	630-660
Число коробочек на 1 растении, шт.	10-11 ¹
Число семян в 1 коробочке, шт.	6-7 ¹
Высота растений, см	55-60 ¹
Надземная масса в фазу цветения, кг/ м ²	1,4-1,6
Надземная масса в фазу зеленой спелости, кг/ м ²	2,1-2,3
Устойчивость к полеганию, балл	4,5-5
Число однолетних сорняков, превышающих 5 высоты растений льна в фазу цветения, на 1 м ² , шт.	0-4
Число многолетних сорняков на 1 м ² , шт.	0-1
Поражение болезнями, %	0-3
¹ Примечание: первая цифра для крупносемянных сортов (M ₁₀₀₀ =7-8 г), вторая – для мелкосемянных (5-6 г)	

В посевах льна масличного не должно быть сорных растений, современный набор средств защиты растений позволяет эффективно подавлять однолетние и многолетние сорняки, препятствовать развитию болезней и распространению вредителей.

Нарушения технологии при возделывании масличных культур являясь основной причиной сравнительно низкой их урожайности в условиях производства, в то время как в научных учреждениях при проведении полевых исследований, где зачастую применяются не самые современные технические средства, продуктивность их бывает в два и более раз выше. Еще одним резервом повышения урожайности масличных культур в Уральском Федеральном округе является развертывание региональной селекционной работы. В настоящее время селекция по масличным культурам не ведется ни в одном из субъектов УрФО. Создание же адаптированных к условиям Урала сортов ярового рапса, сурепицы, льна масличного не только повысит урожайность и стабильность её в различные по метеоусловиям годы, но и снизит зависимость от поставок семян зарубежных сортов или семян неизвестного происхождения.

Заключение

Таким образом, в условиях Среднего Урала лучшие сорта рапса и сурепицы способны сформировать урожайность не менее 1,8-2,2 т/га, а в благоприятные годы – до 2,8-3,0 т/га. Исключением являются крайне засушливые условия, когда урожайность снижается до 1,0-1,3 т/га. При этом гибриды рапса являются значительно более продуктивными, чем сорта. В благоприятные годы некоторые отдельные перспективные номерные гибриды способны обеспечить урожайность до 3,5 и более т/га. Лен масличный на Среднем Урале способен формировать урожайность семян на уровне 2 т/га, сопоставимую с величиной урожайности, получаемой в традиционных районах возделывания.

Вегетационный период испытанных сортов и гибридов ярового рапса, сурепицы и льна масличного в условиях Среднего Урала не превышает 110 суток, что позволяет в любые по метеорологическим условиям годы получать полностью вызревшие семена.

Высокопродуктивные посевы льна масличного на Среднем Урале должны иметь густоту стояния растений перед уборкой 550-600 шт. на 1 м², в среднем на одном растении должно быть сформировано не менее 10-11 коробочек, в которых обычно находится по 6-7 нормально развитых семян. Для возделывания в сельскохозяйственных предприятиях рекомендуется новый сорт льна масличного Уральский, который хорошо адаптирован к почвенно-климатическим условиям Среднего Урала.

Сочетание культур сурепицы, рапса и льна масличного в структуре посевных площадей дает возможность выращивания масличных культур в системе сырьевого конвейера, увеличивающего период бесперебойного поступления маслосемян с поля до 40-60 дней.

Источники

1. Савенков В.П., Карпачев В.В. Научно-практические основы управления агротехнологиями производства ярового рапса. Липецк: Изд-во Липецкого государственного технологического университета. 2017. 461 с.
2. Программа развития кормопроизводства в Свердловской области на 2010-2015 годы «Кормопроизводство – 2015». Екатеринбург. 2005. 140 с.
3. Прахова Т.Я. Теоретическое и экспериментальное обоснование технологии возделывания и селекции адаптированных к условиям лесостепи Среднего Поволжья сортов капустных (brassicaceae) культур: Автореф. дисс. ... доктора с/х наук. Пенза, 2013. 52 с.
4. Россия к 2025 году на 25% увеличит производство сельхозпродукции. Портал Агробезопасность. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://agrobepaznost.com/rossiya-k-2025-godu-na-25-velichit-proizvodstvo-selxozprodukcii/> (дата обращения: 28.07.2017 г.).
5. Поцелуев О.М Оптимизация сортовых технологий возделывания ярового рапса в условиях лесостепной зоны Приобья: Автореф дис. ... кандидата с/х наук. Новосибирск, 2014. 19 с.
6. Левин И.Ф. Новый рапсовый бум? Казань: «Щелково Агрохим». 2016. 116 с.
7. Мировой рынок – время глобальных изменений // Нивы России. 2018. № 3 (158). С. 10.
8. Степных Н.В. Повышение доходов сельхозпредприятий за счет увеличения посевов масличных культур // Материалы II Всероссийской (национальной научно-практической конференции с международным участием). Под общей редакцией Сухановой С.Ф, 2018. С. 628-632.
9. Масличные культуры – перспектива без ущерба зерновым // Нивы России. 2018. № 2 (157). С. 19.

10. Аграрный сектор России: перед серьезными вызовами. Продовольственная безопасность остается главной задачей. // Аргумент защиты. 2018. № 3 (105). С. 1, 4.

11. Карпачев В.В. Научное обеспечение отрасли рапсового семеноводства в России: итоги и задачи на 2016-20 гг. // Повышение эффективности селекции, семеноводства и технологии возделывания рапса и других масличных капустных культур: Сборник научных докладов на международном координационном совещании по рапсу. Липецк, 7-9 июля 2015. ФГБНУ «ВНИИ рапса», 2016. 207 с.

12. В.Т. Воловик, Т.В. Прологова, Н.А. Докудовская, Н.В. Разгуляева, С.Е. Сергеева, В.Д. Пампура, Т.В. Леонидова, Л.М. Коровина. Основные итоги научных исследований по селекции и научному обеспечению производства рапса для Нечерноземной зоны // Повышение эффективности селекции, семеноводства и технологии возделывания рапса и других масличных капустных культур: Сборник научных докладов на международном координационном совещании по рапсу. Липецк, 7-9 июля 2015 г. ФГБНУ «ВНИИ рапса», 2016. 207 с.

13. Linseed world primary production. Database of Food and Agriculture Organization (FAO) [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://www.fao.org/faostat/en#data/QC> (дата обращения: 24.01.2019 г.).

14. Лен кудряш (масличный). Посевные площади [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения 24.01.2019).

15. Лен масличный: селекция, семеноводство, технология возделывания и уборки / Галкин Ф.М., Хатнянский В.И., Тишков Н.М., Пивень В.Т., Шафоростов В.Д. Краснодар, 2008. 191 с. (РАСХН, ГНУ ВНИИМК)

References

1. Savenkov V.P., Karpachev V.V. Nauchno-prakticheskiye osnovy upravleniya agrotekhnologiyami proizvodstva yarovogo rapsa. Lipetsk: Izd-vo Lipetskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. 2017. 461 s.

2. Programma razvitiya kormoproizvodstva v Sverdlovskoy oblasti na 2010-2015 godu «Kormoproizvodstvo – 2015». Yekaterinburg. 2005. 140 s.

3. Prakhova T.YA. Teoreticheskoye i eksperimental'noye obosnovaniye tekhnologii vozdelvaniya i seleksii adaptirovannykh k usloviyam lesostepi Srednego Povolzh'ya sortov kapustnykh (brassicaceae) kul'tur: Avtoref. diss. ... doktora s/kh nauk. Penza, 2013. 52 s.

4. Rossiya k 2025 godu na 25% uvelichit proizvodstvo sel'khozproduksii. Portal Agrobezopasnost'. [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: URL: <http://agrobezopasnost.com/rossiya-k-2025-godu-na-25-uvelichit-proizvodstvo-selkhozprodukcii/> (data obrashcheniya: 28.07.2017 g.).

5. Potseluyev O.M Optimizatsiya sortovykh tekhnologiy vozdelvaniya yarovogo rapsa v usloviyakh lesostepnoy

zony Priob'ya: Avtoref dis. ... kandidata s/kh nauk. Novosibirsk, 2014. 19 s.

6. Levin I.F. Novyy rapsovy bum? Kazan': «Shchelkovo Agrokhim». 2016. 116 s.

7. Mirovoy rynek – vremya global'nykh izmeneniy // Nivy Rossii. 2018. № 3 (158). S. 10.

8. Stepnykh N.V. Povysheniye dokhodov sel'khozpredpriyatiy za schet uvelicheniya posevov maslichnykh kul'tur // Materialy II Vserossiyskoy (natsional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem). Pod obshchey redaktsiyey Sukhanovoy S.F, 2018. S. 628-632.

9. Maslichnyye kul'tury – perspektiva bez ushcherba zernovym // Nivy Rossii. 2018. № 2 (157). S. 19.

10. Agrarnyy sektor Rossii: pered ser'yeznyimi vyzovami. Prodovol'stvennaya bezopasnost' ostayetsya glavnoy zadachey. // Argument zashchity. 2018. № 3 (105). S. 1, 4.

11. Karpachev V.V. Nauchnoye obespecheniye otrasli rapsoseyaniya v Rossii: itogi i zadachi na 2016-20 gg. // Povysheniye effektivnosti seleksii, semenovodstva i tekhnologii vozdelvaniya rapsa i drugikh maslichnykh kapustnykh kul'tur: Sbornik nauchnykh dokladov na mezhdunarodnom koordinatsionnom soveshchaniy po rapсу. Lipetsk, 7-9 iyulya 2015. FGBNU «VNIИ rapса», 2016. 207 s.

12. V.T. Volovik, T.V. Prologova, N.A. Dokudovskaya, N.V. Razgulyayeva, S.Ye. Sergeyeva, V.D. Pampura, T.V. Leonidova, L.M. Korovina. Osnovnyye itogi nauchnykh issledovaniy po seleksii i nauchnomu obespecheniyu proizvodstva rapsa dlya Nечерноземной зоны // Povysheniye effektivnosti seleksii, semenovodstva i tekhnologii vozdelvaniya rapsa i drugikh maslichnykh kapustnykh kul'tur: Sbornik nauchnykh dokladov na mezhdunarodnom koordinatsionnom soveshchaniy po rapсу. Lipetsk, 7-9 iyulya 2015 g. FGBNU «VNIИ rapса», 2016. 207 s.

13. Linseed world primary production. Database of Food and Agriculture Organization (FAO) [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: URL: <http://www.fao.org/faostat/en#data/QC> (data obrashcheniya: 24.01.2019 g.).

14. Len kudryash (maslichnyy). Posevnyye ploshchadi [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: URL: <http://www.gks.ru> (data obrashcheniya 24.01.2019).

15. Len maslichnyy: selektsiya, semenovodstvo, tekhnologiya vozdelvaniya i uborki / Galkin F.M., Khatnyanskiy V.I., Tishkov N.M., Piven' V.T., Shaforostov V.D. Krasnodar, 2008. 191 s. (RASKHN, GNU VNIИМК)

Контактная информация:

Пономарев Анатолий Борисович,

кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. 620061, г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, 21.

E-mail: ponomarev502@mail.ru

Колотов Анатолий Петрович,

кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНЦ УрО РАН. 620061, г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, 21.

E-mail: ankolotov@yandex.ru

Anatoly P. Kolotov,

Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher, Ural Scientific Research Institute of Agriculture, a branch of the Ural FANITS, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. 620061, Ekaterinburg, Istok, st. Home, 21.

E-mail: ankolotov@yandex.ru

Contact Information:

Anatoly B. Ponomarev,

Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher, Ural Research Institute of Agriculture, branch of the UrFANITS, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. 620061, Ekaterinburg, Istok, st. Home, 21.

E-mail: ponomarev502@mail.ru

